

FARG‘ONA VODIYSIDA AN’ANAVIY HUNARMANDCHILIK TARIXI VA ZAMONAVIY XOLATIGA OID TADQIQOTLAR

Ro‘ziqulov Sherzodbek Maribjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti tarix kafedrası

o‘qituvchisi tarix fanlari bo‘yicha PhD

sherzodbekruziqulov@gmail.com

Annotatsiya: O‘zbek xalqining xo‘jalik-madaniy an‘analari mavzusida ko‘plab tarixchi olimlar tadqiqot olib borgan. Xususan, Farg‘ona vodiysi axolisining an’anaviy hunarmandchilik tarixi bo‘yicha ham bir qancha olimlarning ilmiy izlanishlari fanga ma’lum. Maqolada mustaqillik yillarida aynan shu xududda olib borilgan etnografik o‘rganishlar davomida hunarmandchilik an‘analariga oid olib borilgan tadqiqotlar tarixshunosligi turli adabiyotlar yordamida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona vodiysi, hunarmandchilik tushunchasi, to‘qimachilik, kulolchilik, kashtachilik, etnografik gurux, etnosotsiologik tadqiqot, ekspeditsiya, xo‘jalik-madaniy tip, etnoslararo munosabat.

Аннотация: Многие ученые-историки проводили исследования на тему хозяйственно-культурных традиций узбекского народа. В частности, науке известны научные исследования ряда ученых по истории традиционного ремесленничества населения Ферганской долины. В статье при помощи различной литературы освещается историография исследований традиций ремесленничества, проведенных в ходе этнографических исследований, проведенных в этом регионе в годы независимости.

Ключевые слова: Ферганская долина, понятие ремесла, текстиль, керамика, вышивка, этнографическая группа, этносоциологическое исследование, экспедиция, хозяйственно-культурный тип, межэтнические отношения.

Abstract: Many historians have conducted research on the economic and cultural traditions of the Uzbek people. In particular, scientific research by several scholars on

the history of traditional craftsmanship among the population of the Fergana Valley is known to science. The article highlights the historiography of research on craftsmanship traditions conducted during ethnographic studies in this region during the years of independence using various literature sources.

Keywords: Fergana Valley, concept of craftsmanship, textiles, pottery, embroidery, ethnographic group, ethnosociological research, expedition, economic and cultural type, interethnic relations.

Ma’lumki yurtimizda hunarmandchilik qadimdan taraqqiy topgan, turli bejirim buyumlar yaratish, kundalik hayotda asqatadigan jihozlar tayyorlash, shu orqali o‘z mehnati bilan odamlarga naf keltirish qadriyat darajasiga ko‘tarilgan. Bugungi kunda O‘zbekistonda hunarmandlar tomonidan ishlab chiqariladigan buyumlar va tovarlar (ishlar, xizmatlar) yo‘nalishlari 40 dan ortdi. Hozirda ular ichki va tashqi bozor uchun mahsulotlar ishlab chiqarishmoqda. Bu mahsulotlar o‘zining sifati, badiiy jihatdan yuksakligi, tabiiyligi va milliy o‘zligimiz, tarixiy an’analarimizni o‘zida uyg‘unlashtirgani bilan ham ahamiyatlidir. Ushbu jarayonlar respublikamizda milliy qadriyatlarni qayta tiklash borasidagi islohotlarning amalga oshirilishi aholi tomonidan yuritilgan xo‘jalik munosabatlarining yirik tarmog‘i – hunarmandchilik an’analarini qayta tiklanishiga keng imkoniyatlar yaratilganligi natijasidir. Bular, albatta, hunarmandchilikning o‘ziga xos xususiyatlari, turlari, rivojlanish omillarini ilmiy jihatdan o‘rganishning dolzarb ekanligini ko‘rsatdi.

Hunarmandchilik mavzusiga turli soha olimlari – tarixchilar, etnologlar, san’atshunoslar, iqtisodchilar o‘z e’tiborini qaratib, bu bora-da ko‘plab maqolalar, dissertasiyalar va boshqa ilmiy adabiyotlar yaratildi.

Hunarmandchilik mavzusini tarixshunoslik nuqtai nazaridan o‘rganishda etnografik, tarixiy, arxyeologik, san’atshunoslik yo‘nalishidagi tadqiqotlar katta ahamiyat kasb etadi. Jumladan, S. Bulatov, I. M. Jabborov, G. A. Agzamova, S. Aliyeva, H. Karomatov, A. Hakimov, E. Gyul, S. Davlatova va boshqalar tomonidan yaratilgan asarlar va ilmiy maqolalarda o‘zbek xalqining hunarmandchiligi, uning

o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risida qimmatli fikr va mulohazalar bildirilgan turli ma’lumotlar tahlilga tortilgan²²².

Mustaqillik davrida tadqiqotchilar tomonidan hunarmandchilik mavzusini hududiy jihatdan, ya’ni Buxoro, Farg‘ona xalqlari hunarmandchiligining o‘ziga xos turlaridan biri – kashtado‘zlik haqida etnografik tadqiqot olib borildi. Masalan, tadqiqotchi Q. Jumayev kashtado‘zlikning Buxoro maktabi, kashta turlari, ularning klassifikatsiyasi, an’analar, ishlab chiqarishning lokal markazlari haqida batafsil yoritildi. Muallif o‘z tadqiqotida Shahrissabz, Buxoro, Samarqand va Nurota kashtachilik maktablarining farqlari, o‘zaro aloqalari, umumiy xususiyatlari va bir-biriga ta’sir doirasi borasida ma’lumotlar keltiradi²²³.

Farg‘ona vodiysi hunarmandchiligini esa B. A. Farmonova tahlil etdi. Tadqiqotda Qo‘qon xonligining Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi, o‘sha davrdagi shart-sharoitlar, ma’muriy-siyosiy tuzumi va ijtimoiy-iqtisodiy holat haqidagi ma’lumotlar bilan birga, Farg‘ona vodiysi hunarmandchiligi, uning turlari, hunarmand va kosiblarning og‘ir turmushi va mehnat sharoitlari batafsil yoritildi. Ishda, shuningdek, arxiv materiallaridan tashqari, etnografik materiallardan ham keng foydalanilgan²²⁴.

Bozor munosabatlari sharoitida sohada yuzaga kelgan o‘zgarishlar, hunarmandchilik mahsulotlarining badiiy-estetik jihatlari bilan birga-likda, ularning tovarlilik qiymati ham shakllanganligi masalalarini S. Davlatova boy dala-etnografik materiallari asosida yoritib bergan²²⁵. Muallif “hozir Mindon qishlog‘ida tikuvchilik, qandolatchilik, to‘quv-chilik, mebelsozlik, atlasga kashta tikish, temirchilik hunarlari

²²² Булатов С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. – Тошкент: Меҳнат, 1991; Жабборов И. М. Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент, 1994; Агзамова Г. А. Сўнги ўрта асрлар Ўрта Осиё шаҳарларида хунармандчилик ва савдо. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – 52 б.; Алиева С. Темурийлар даври кулолчилиги: янги услуб шаклланиши // Санлат. – 2000. – №2. – Б. 24–26; Кароматов Х., Жўраев Н. Ўзбекистон санъати. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 240 б. Давлатова С. Т. Ўзбек миллий хунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида (Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари мисолида) – Тошкент: Yangi nashr, 2017. – 432 б.; Ўша муаллиф. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари анъанавий хунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида (XIX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошлари): Тарих фан. док. ... дис. автореф. – Тошкент, 2019. – 78 б.

²²³ Жумаев Қ. Ж. XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоронинг анъанавий каштадўзлик санъати: Тарих фан. ном. ... дис.. – Тошкент, 2003. – 158 б.

²²⁴ Фармонова Б. А. Ремесленное производство в Ферганской долине во второй половине XIX – начале XX в.: дис. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1994. – 156 с.

²²⁵ Давлатова С. Т. Ўзбек миллий хунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида (Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари мисолида). – Тошкент: Yangi nashr, 2017. – 432 б.; Ўша муаллиф. XIX аср иккинчи ярми – XX асрда Фарғона водийси хунармандчилиги ҳолати // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Республика илмий конференция материаллари. – Фарғона, 2012. – Б. 223–229.; Ўша муаллиф. Мустақиллик йилларида ўзбек анъанавий хунармандчилигининг замонавий кўринишлари (Жанубий Ўзбекистон мисолида) // Ўзбекистон мустақиллиги: давлат, жамият, шахс. – Навоий, 2014. – Б. 74–82.

keng omma-lashgan. Tikuvchilik hunari bilan asosan ayollar shug‘ullanib, qishloq aholi-sining ehtiyojiga qarab buyurtma asosida kostyum-shim, palto, ko‘ylak-lozimlar tikishadi” deb ma’lumot beradi. Tadqiqotchi qishloqning barcha mahallalarida chorsi, ko‘ylak, biser, atlasga kashta tikish, pishiriqchilik, tikuvchilik, qandolatchilik hunarlari ommalashgan bo‘lib, ko‘proq oila byudjetini qoplashga harakat qilinadi, deb mahsulotlarning tovarlilik darajasi o‘sganligiga e’tibor qaratadi. Albatta, bu omil kishilarning moddiy manfaatdorligi bilan birgalikda moddiy-ma’naviy ehtiyojidan ham kelib chiqqan. Shu o‘rinda ta’kidlab o‘tish joizki, Farg‘ona vodiysida hunarmandchilik qadimdan rivojlangan Qo‘qon, Rishton, Chust, Namangan, Shahrixon, Andijon shaharlarida mustaqillik yillarida bu sohada katta o‘zgarishlar ro‘y berdi. Ushbu hududlarning ham tadqiqot doirasiga tortilishi zamonaviy xo‘jalik munosabatlarini kompleks tadqiq etishda, yanada samarali natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz edi.

Mustaqillik yillarida respublika va xalqaro miqiyosida o‘tkazilgan ilmiy konferensiya va anjumanlar materiallari to‘plam tarzda chop etilishi ancha kengaydi. Mazkur to‘plamlarda e’lon qilingan maqola va tezislarda etnologlarning Markaziy Osiyodagi etnik va etnomadaniy jarayonlar, etnogenezi va etnik tarix muammolari hamda etnologiyaning nazariy metodologik masalalariga oid dolzarb mavzular ilmiy asosda tahlil etilgan. Xususan, M. O‘roqov va K. G‘aniyevlar muallifligidagi maqolada hunarmandchilikning XIX asr oxiri–XX asr boshlari tarixiga qisqa to‘xtalish va mavjud an’analarni yoritish bilan bir qatorda, O‘zbekistonning janubiy hududlarida XX asrning bosh-lariga oid ko‘plab o‘ziga xos to‘qimachilik turlari va ishlab chiqarish jarayoniga oid an’analari mavjud bo‘lganligi ammo bugungi kungacha ular yetarli darajada tadqiq etilmaganligini ta’kidlab o‘tadilar.

N. Abdullayevaning o‘zbek kashtachiligining tarixiy-etnografik hususiyatlari²²⁶ga bag‘ishlangan tadqiqotini ham mavzu doirasida bajarilgan ishlar qatoriga kiritish mumkin. Muallif o‘z tadqiqotini Farg‘ona vodiysi miqiyosida o‘tkazilgan tadqiqotlar va dala etnografik so‘rovlari asosida bajarganligi XIX asr

²²⁶ Абдуллаева Н. А. Ўзбек каштачилигининг тарихий – этнографик хусусиятлари (Фарғона водийси материаллари асосида). – Андижон, 2023. 149 б.

ikkinchi yarmi – XX asr boshlari davomida mintaqa ayollari bandligi masalalarini o‘rganishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi masalalariga bag‘ishlangan, Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonliklari shaharlarining dehqonchilik va bog‘dorchiligiga oid ayrim ma’lumotlar aks etgan G. Agzamova²²⁷ning tadqiqoti muammo doirasida bajarilgan ishlar sirasiga kiradi. Maqolada shaharlar aholisi o‘zlarining asosiy kasb-korlari – hunarmandchilik va savdodan tashqari, qo‘shimcha xo‘jalik mashg‘ulotlari bilan ham band bo‘lganliklari haqidagi ma’lumotlar berilgan. Jumladan, muallif shahar aholisining ma’lum qismi o‘zlarining dala-bog‘larida dehqonchilik, bog‘dorchilik bilan faol shug‘ullanganliklari va bu serqirra faoliyatlari bilan shahar xo‘jaligi, qolaversa, mamlakat iqtisodiy hayotining rivojiga muhim hissa qo‘shganliklarini e’tirof etgan.

XVI–XIX asrning o‘rtalaridagi O‘zbekiston shaharlari tarixiga bag‘ishlangan G. Agzamova tadqiqoti²²⁸ muammoni yoritishda alohida ahamiyat kasb etib, ushbu davr oralig‘ida yozilgan tarixiy asarlar, hujjatlar va safar-nomalar kabi manbalar ma’lumotlariga asoslanganligi bilan ahamiyat-lidir. Tadqiqotda, shaharlar iqtisodiy hayotining asosiy jihatlariga alo-hida e’tibor qaratilib, hunarmandchilikni iqtisodiy hayotning asosi ekan-ligi, hunarmandchilikni qishloq xo‘jaligi bilan qo‘shib olib borilishi ma-salalari ochib beriladi. Shu bilan birga ushbu davrda hunarmandchilikning eng rivojlangan asosiy sohalari sifatida to‘qimachilik, bo‘yoqchilik, kiyim bosh tayyorlash, kulolchilik, qurilish inshootlariga oid mahsulotlar tayyorlash an‘analari, temirchilik, qurol-aslaha, teri oshlash, nonvoylik, sovun, qog‘oz mahsulotlarini tayyorlash an‘analari haqida har bir xonliklar va shaharlar kesimida ma’lumotlar beradi. Muallif, XVI–XIX asrning o‘rtalarida shaharlardagi hunarmandchilik sohalari o‘z boshidan taraqqiyot bosqichlari va inqirozli damlarni kechirganligi va ayrim hunar turlari yanada rivoj-lanib borganligi va ba’zilari unut bo‘layozganligini ta’kidlab, XIX asrning birinchi yarmida Rossiyadan tayyor fabrika mollarini kirib kelishi ayrim hunar

²²⁷ Agzamova G. A. Buxoro, Xiva va Qўqon xonliklari shaharlarida dehqonchilik va bog‘dorchilikka oid ayrim ma’lumotlar. Ўzbekiston qishloq xўjaligi masalalari: tarix va taraqqiyot // Яхё Гуломов номидаги —Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи мавзусидаги Республика илмий семинари 72-ййғилиши материаллари. Самарқанд-Тошкент, 2016. – Б. 55–61.

²²⁸ Agzamova G. A. Ўzbekiston shaharlari XVI–XIX asrning ўrtalarida. – Б. 74–169.

turlarini rivojlanish sur’atlari pasayib borganligini tushuntiradi. Ushbu davrda hunarmandchilikning eng rivojlangan asosiy sohaları sifatida to‘qimachilik, bo‘yoqchilik, kiyim bosh tayyorlash, kulolchilik, qurilish inshootlariga oid mahsulotlar tayyorlash an’analari, temirchilik, qurol-aslaha, teri oshlash, nonvoylik, sovun, qog‘oz mahsulotlarini tayyorlash an’analari haqida har bir xonliklar va shaharlar kesimida ma’lumotlar beradi.

Etnograf olim Z.Esonovning tadqiqot ishida²²⁹ XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Farg‘ona vodiysi qishloq aholisining hunarmandchilik an’alarini tarixiy-etnografik materiallar asosida ochib berilgan bo‘lib, Farg‘ona vodiysi qishloqlarida hunarmandchilik mahsulotlari asosan azaldan xonaki ishlab chiqarishga asoslanganligi hamda XIX asr oxiri – XX asr boshlariga xos uy-hunarmandchiligi xo‘jalik-madaniy (o‘troq va yarimo‘troq) va etnik (o‘zbek, tojik, qirg‘iz, uyg‘ur) an’alar asosida shakllanganligi aniqlangan, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida vodiyning yirik qishloqlarda ishlab chiqarish mahsulotni tovar shaklida, markazlardan uzoqda joylashgan qishloqlarda esa buyurtmaga yoki natural xo‘jalik ehtiyojlari natijasida uy-hunarmandchiligi shaklida taraqqiy etganligi tarixiy-etnografik materiallar asosida ochib berilgan. Shuningdek, mintaqadagi o‘zbek, tojik va uyg‘ur xalqlari xo‘jaligida hunarmandchilikning to‘qimachilik, kulolchilik, temirchilik va duradgorchilik tarmoqlaridagi etnohududiy xususiyatlar hunarmandchilik markazlarida xom-ashyo ishlovi, asbob-uskunalar tuzilishi, mahsulot turlari va ularning badiiy-estetik qiymatida namoyon bo‘lishi aniqlangan va hunarmandchilik bilan bog‘liq e‘tiqodiy qarashlar, marosim va urf-odatlar ustoz-shogird an’analari ajdodlardan-avlodlarga o‘tib kelgan va ular mohiyatan homiy-pirlarga topinish asoslanganligi tarixiy manba va etnografik materiallar asosida asoslangan.

Tarixshunos B. Odilov esa o‘z tadqiqotida²³⁰ XIX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshlarida yaratilgan tarixiy-etnografik, etnologik va arxeologik tadqiqotlarning yaxlit tarixshunoslik tahlili asosida o‘zbek xalqi an’anaviy xo‘jalik madaniyatiga doir

²²⁹ Эсонов З. Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг ҳунармандчилиқ аъаналари (XIX аср охири – XX аср бошлари) тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2021.

²³⁰ Одиллов Б. А. XIX асрнинг иккинчи ярми XXI аср бошлари тадқиқотларида ўзбек халқининг аъанавий хўжалиқ масаллари. Диссертация. Тошкент. 2019

ilmiy-tarixiy tafakkurning rivojlanish dinamikasini ko‘rsatib bergan bilan birga, shahar aholisi an’anaviy xo‘jaligi tarixiga oid tadqiqotlar tahlil etilgan.

Mustaqillik davrida o‘zbek xalqining hunarmandchilik an’analari, uning rivojlanishi bozor munosabatlarining qaror topishi bilan bog‘liq tarzda kechdi. Hunarmandchilik ishlab chiqarishini rivojlantirish jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida katta ahamiyat kasb etib, kishilarning moddiy ehtiyojlarini qondirgan bo‘lsa, boshqa tomondan, o‘zbek xalqi madaniyatining bir bo‘lagi sifatida kishilarning ma’naviy ehtiyojlariga ham daxldor edi.

Mavzuning tarixshunoslik tahliliga ko‘ra, hunarmandchilik sohasiga oid ilmiy bilimlar turli tarixiy davrlarda o‘ziga xos tarzda bosqichma-bosqich rivojlanib borgan. Mavzuning tarixshunoslik tahlili shuni qo‘rsatadiki, hunarmandchilik mavzusi arxeologlar, san’atshunoslar, tarixchilar tomonidan yaxshi o‘rganilgan bo‘lsa-da, qishloq aholisi hunarmandchiligining hududiy va etnik xususiyatlari yetarli darajada tadqiq etilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева Н. А. Ўзбек каштачилигининг тарихий – этнографик хусусиятлари (Фарғона водийси материаллари асосида). – Андижон, 2023. 149 б
2. Агзамова Г. А. Бухоро, Хива ва Қўқон хонликлари шаҳарларида деҳқончилик ва боғдорчиликка оид айрим маълумотлар. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги масалалари: тарих ва тараққиёт // Яҳё Фуломов номидаги —Ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи|| мавзусидаги Республика илмий семинари 72-йиғилиши материаллари. Самарқанд-Тошкент, 2016.
3. Агзамова Г. А. Ўзбекистон шаҳарлари XVI–XIX асрнинг ўрталарида. Тошкент: – Adabiyot uchqunlari, 2017. – 440 б.
4. Агзамова Г.А. Ўрта Осиё хонликларида хунармандчилик ва савдо.: тарих фанлари доктори..дисс. –Тошкент, 2000. – 348 б.;
5. Ақилова К. XX аср Ўзбекистон халқ амалий безак санъати: тараққиёт ва муаммолар: Санъат.фан.док.... дис.. – Тошкент, 2003;

6. Алиева С. Риштоннинг мовий сополи. //San’at. – Т., 1998. №1-3. – Б. 34-35.;
7. Булатов С.С. Ўзбек халқ амалий санъати. – Тошкент, 1991. – 384 б.; Мирзахмедов Н.Х., Эргашев С. Ёғоч ўймакорлиги. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995;
8. Давлатова С. Т. Ўзбек миллий ҳунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида (Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари мисолида) – Тошкент: Yangi nashr. 2017. – 432 б.; Ўша муаллиф. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари анъанавий ҳунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида (XIX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошлари): Тарих фан. док.... дис. автореф. – Тошкент, 2019. –78 б.
9. Давлатова С.Т. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари анъанавий ҳунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида (XIX аср иккинчи ярми – XXI аср бошлари): Тарих фан. доктори... дисс – Тошкент, 2019. – 270 б.
10. Жумаев Қ. Ж. XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоронинг анъанавий каштадўзлик санъати: Тарих фан. ном.... дис.. – Тошкент, 2003. – 158 б.
11. Фармонова Б. А. Ремесленное производство в Ферганской долине во второй половине XIX – начале XX в.: дис.... канд. ист. наук. – Ташкент, 1994. – 156 с.
12. Фармонова Б. Ремесленное производство Ферганской долины во второй половине XIX – начале XX века. – Ташкент, 1994. – С. 19.;
13. Эсонов З. Фарғона водийси қишлоқ аҳолисининг ҳунармандчилик анъаналари (XIX аср охири – XX аср бошлари) тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2021.
14. Одилов Б. А. XIX асрнинг иккинчи ярми XXI аср бошлари тадқиқотларида ўзбек халқининг анъанавий хўжалик масаллари. Диссертация. Тошкент. 2019